

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

UDK 657.3

Egamberdieva Salima Rayimovna

QarMII dosenti

Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li

Qashqadaryo parmalash ishlari MChJ buxgalteri

Annotatsiya: Ushbu maqolada buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga asosan qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya balansida aktivlarning tarkibi bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Buxgalteriya balansini asosiy vositalar turlari (klasslari) bo'yicha detallashtirish, investitsiyaviy mulk kabi moddalarni kiritish taklif etilgan. Maqolada qishloq xo'jaligida kapital qo'yilmalar hisobi tashkil etishning tashkiliy-uslubiy jihatlari yoritilgan. Qishloq xo'jaligida kapital qo'yilmalar hisobi bo'yicha xulosalar shakllantirilgan hamda takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi faoliyati, qishloq xo'jaligi hosili, tirik hayvon, o'simlik, biologik aktiv, o'stirishdagi hayvonlar, dehqonchilik hosili, chorvachilik mahsuloti, 16-son BHXS (IAS) "Asosiy vositalar", 17-son BHXS "Ijara" (IAS) "Ijara", 38-son BHXS (IAS) "Nomoddiy aktivlar", 40-son BHXS (IAS) "Investitsion mulk", 41-son BHXS "Qishloq xo'jaligi".

Abstract: In this article, based on international accounting and financial reporting standards, proposals have been developed for the composition of assets on the balance sheet of agricultural enterprises. The balance sheet proposes to detail fixed assets by type (class) and include items such as investment property. The article discusses the organizational and methodological aspects of accounting for capital investments in agriculture. Conclusions have been drawn up regarding the organization of accounting for capital investments in agriculture, and proposals have been developed.

Key words: agricultural activity, agricultural products, live animal, plant, biological assets, farm animals, crops, livestock products, IFRS No. 16 "Fixed Assets", IAS No. 17 "Rent" (IAS) "Rent", IAS No. 38 "Intangible Assets", BHS No. 40 (IFRS) "Investment Property", BHS No. 41 "Agriculture".

Аннотация: В данной статье на основе международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности разработаны предложения по составу активов на балансе сельскохозяйственных предприятий. В бухгалтерском балансе предлагается детализировать основные средства по видам (классам) и включить такие статьи, как инвестиционное имущество. В статье рассмотрены организационно-методические аспекты учета капитальных вложений в сельском хозяйстве. Сформированы выводы по организации учета капитальных вложений в сельское хозяйство и разработаны предложения.

Ключевые слова: сельскохозяйственная деятельность, сельскохозяйственная продукция, живое животное, растение, биологические активы, сельскохозяйственные животные, сельскохозяйственные культуры, продукция животноводства, МСФО № 16 "Основные средства", МСБУ № 17 "Аренда" (МСБУ) "Аренда", МСБУ № 38 "Нематериальные активы", БХС № 40 (МСФО) "Инвестиционная недвижимость", БХС № 41 "Сельское хозяйство".

KIRISH

Mamlakatimizda iqtisodiy sohadagi islohotlarni amalga oshirish, innovatsiyalarni joriy etish jarayonida buxgalteriya hisobi oldida turgan muhim vazifalardan biri – korxonalarda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonlari to'g'risida real va batafsil ma'lumotlarni shakllantirish, ularni foydalanuvchilarga, ayniqsa, investorlarga o'z vaqtida yetkazib berishdir.

Aholini oziq-ovqat xavfsizligi va ichki bozorda narxlar barqarorligini ta'minlash bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Bu, o'z navbatida, oziq-ovqatni yetishtiruvchi subyektlar, xususan, biologik aktivlardan olinadigan hosilni o'z vaqtida hisob-kitobini xalqaro standartlar asosida yuritishni talab qiladi. Bu holatdan ko'rinib turibdiki, hozirgi sharoitda qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan korxonalar faoliyatini rivojlantirish, ularda hisob va hisobot ishlarini xalqaro tajribalar asosida takomillashtirish zarur bo'lib qolmoqda. Amaldagi buxgalteriya hisobiga oid milliy standartlarda qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan korxonalar faoliyatining xususiyatlaridan kelib chiqib hisobni yuritish tartiblari aniq belgilanmagan.

Bugungi kunda qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan korxonalarda axborot foydalanuvchilariga tashkilotning mol-mulki, uning holati va foydalanish darajalari to'g'risidagi ma'lumotlarni xalqaro standartlar asosida tayyorlash o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu muhim vazifaning bajarilishi buxgalteriya hisobini

tartibga solib turuvchi vositalarga, chunki, schyotlar rejasi, korxonalarda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonlari ko'lamini va yo'nalishlari hamda ularga kiritilayotgan investitsiyalar haqida atroflicha va tizimli ma'lumotlarni shakllantirishga mo'ljallangan schyotlar mavjudligiga bevosita bog'liqdir.

Bugungi kunda qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan korxonalarda aktivlarni tasniflash va ularni moliyaviy hisobotda aks ettirish masalalari dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Kapital qo'yilmalar hisobi turli iqtisodiy va ijtimoiy maktablar hamda ilmiy yo'nalishlar, shu jumladan, hisob va audit sohasi vakillari tomonidan ham tadqiq etilgan. Xususan, aktivlar hisobi Robert S., Reket M. [10], B. Boronov [6], Averchev I.A. [7], Antoniy Robert Nevton [8], Libbiy Robert [9] kabi xorijiy olimlar tadqiqotining predmeti bo'lgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-sonli "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori [1] qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq, MHXS talablariga to'liq javob beradigan O'zbekiston buxgalteriya hisobi milliy standartlarini (BHMS) qayta tahrirda ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan.

Buning uchun esa MHXS va BHMS o'rtasidagi tafovutlarni bartaraf etish zarur. Ular o'rtasidagi moslikni ta'minlash va MHXSda mavjud bo'lgan, lekin BHMSda yo'q standartlarni ishlab chiqish kerak. Standartlarga interpretatsiyalarni ishlab chiqishni yo'lga qo'yish va boshqa qonun osti me'yoriy-huquqiy hujjatlarni, jumladan, nizomlar va qoidalarni ham standartlarga aylantirish zarur. O'zbekistonda to'liq buxgalteriya hisobi milliy standartlari tizimini shakllantirish lozim.

Bugungi kunda xalqaro konseptual asoslarning yangi tahririda aktivlarga berilgan ta'riflar asosida milliy konseptual asoslarimizni takomillashtirish zarur, deb hisoblaymiz. Xalqaro konseptual asoslar va milliy konseptual asoslardagi qoidalarni solishtirish natijasini 1-jadvalda rasmiylashtiramiz.

Xalqaro standartlarga [4] muvofiq, aktivlarni buxgalteriya balansda tan olish uchun (a) u bilan bog'liq iqtisodiy naf olish yoki yo'qotish ehtimoli mavjud bo'lishi kerak; (b) obyekt baholanishi yoki ishonchli o'lchanig'i mumkin bo'lishi zarur. Xalqaro standartlarda qisqa muddatli aktivlarni tan olish mezonlari ham berilgan. Qisqa muddatli aktivlar mezonlariga javob bermaydigan aktivlar uzoq muddatli aktivlar sifatida tan olinadi.

Sohaga oid manbalarda mol-mulk tushunchasiga ham aniqlik kiritilgan. Moddiy ko'rinishdagi mol-mulkka quyidagi aktivlar kirishi qayd qilingan [4]: asosiy vositalar; investitsiyaviy mulk; sotish uchun mo'ljallangan deb tasniflangan aylanma aktivlar; zaxiralari. B. Boronov [6] buxgalteriya balansda moliyaviy aktivlar, jumladan, investitsiyalarni hissali qatnashish metodi asosida baholash hamda debitorlik qarzlarni savdo va nosavdo debitorlik qarzlarga ajratishni taklif etadi. Lekin ushbu ishda investitsiyalar va debitorlik qarzlarning tarkibi xalqaro standartlarga muvofiq to'liq shakllantirilmagan.

I.K. Ochilov va Sh.Sh. Rahmatova [11] NNTlarda hisob siyosatini aniqlaydigan asosiy unsurlarda "aktivlar va majburiyatlarni baholash usullari"ga alohida e'tibor qaratishgan. S. Robert va M. Riket [10] tomonidan xalqaro jurnalda chop etilgan maqolada GAAP va IFRS standartlari asosida moliyaviy hisobotlarni taqdim etish masalalari o'rganilgan. S.N. Tashnazarov [14] va S.R. Egamberdieva [12,13] tomonidan mulk, bino, mashina va asbob-uskunalarini buxgalteriya balansda aks ettirishning tartib qoidalari tadqiq qilingan. Ushbu mualliflarning ishlarida aktivlarni yangi tarkibda buxgalteriya balansda aks ettirish tartiblari yetarli darajada tadqiq qilinmagan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro standartlar muvofiq buxgalteriya balansini takomillashtirishda dastavval aktivlarning umum tan olingan tasnifini ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

1-son BHXS "Moliyaviy hisobotni taqdim etish" talablariga muvofiq ravishda korxonalarda, jumladan qishloq xo'jalik korxonalarida aktivlarning quyidagi tasnifidan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. 1-2 jadvallar.¹

Ushbu tasnif asosida amaldagi buxgalteriya balansining shaklida ma'lum bir o'zgartirishlarni kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu o'zgartirishlarning bir qancha zaruriyati mavjud.

Birinchidan, qishloq xo'jalik korxonalarida asosiy tashqi axborotdan foydalanuvchilarga ushbu tashkilotning a'zolari, xomiylik va boshqa moliyaviy yordamlarni amalga oshirgan shaxslar, banklar, auditorlik tashkilotlari, davlat soliq organlari va boshqa axborot foydalanuvchilarni kiritish mumkin. Ushbu axborot foydalanuvchilar uchun qarorlar qabul qilishlari uchun qishloq xo'jalik korxonalarining mol-mulki to'g'risida nafaqat umumiy ma'lumotlar, balki ularning tarkibiy qismlari bo'yicha ham ma'lumotlar kerak bo'ladi. Qishloq xo'jalik korxonalarining aktivlari tarkibiga kiruvchi biologik aktivlar va investitsion mulklarning holati to'g'risidagi axborotlar ham foydali hisoblanadi. Bu axborotlar ularning moliyaviy holatini kengroq tavsiflaydi. Ushbu tasnif asosida amaldagi

¹ Muallif ishlanmasi.

buxgalteriya balansining shaklida ma'lum bir o'zgartirishlarni kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu o'zgartirishlarning bir qancha zaruriyati mavjud.

1-jadval. Korxonada uzoq muddatli aktivlarining tasnifi.

UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR	
Amaldagi buxgalteriya hisobi	Tavsiya etilayotgan variant
<ul style="list-style-type: none"> -Asosiy vositalar; -Moliyalanadigan lizing shartnomasi bo'yicha olingan asosiy vosita; -Nomoddiy aktivlar; -Uzoq muddatli investitsiyalar; -O'rnatish jixozlari -Kapital qo'yilmalar; -Uzoq muddatli debitor qarzlari. 	<ul style="list-style-type: none"> -Asosiy vositalar -Moliyalanadigan lizing shartnomasi bo'yicha olingan asosiy vosita; -Biologik aktivlar (uzoq muddatli); -Nomoddiy aktivlar; -Uzoq muddatli investitsiyalar ; -Kapital qo'yilmalar; -Investitsiyaviy mulk.

2-jadval. Korxonada qisqa muddatli aktivlarining tasnifi.

QISQA MUDDATLI AKTIVLAR	
Amaldagi buxgalteriya hisobi bo'yicha	Tavsiya etilayotgan variant (moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga asosan)
<ul style="list-style-type: none"> -Materiallar; -Yetkazib berish va boquvdagi xayvonlar; -Asosiy ishlab chiqarish xarajatlari; -O'zi ishlab chiqargan yarim tayyor mahsulotlar; -Yordamchi ishlab chiqarish xarajatlari; -Umumishlab chiqarish xarajatlari; -Ishlab chiqarishdagi yaroqsizlik; -Xizmat ko'rsatuvchi xo'jaliklar; -Tayyor mahsulotlar; -Tovarlar; -Kelgusi davr xarajatlari va muddati kechiktirilgan xarajatlar; -Qisqa muddatli debitor qarzlari; -Pul mablag'lari; -Pul ekvivalentlari -Qisqa muddatli investitsiya. 	<ul style="list-style-type: none"> -Asosiy ishlab chiqarish xarajatlari; -O'zi ishlab chiqargan yarim tayyor mahsulotlar; -Yordamchi ishlab chiqarish xarajatlari; -Ishlab chiqarishdagi yaroqsizlik; -Xizmat ko'rsatuvchi xo'jaliklar; -Tayyor mahsulotlar; -Tovarlar; -Sotish uchun mo'ljallangan uzoq muddatli aktivlar -Qisqa muddatli investitsiyalar; -Biologik aktivlar (qisqa muddatli); -Savdo va boshqa debitorlik qarzlari; -Pul mablag'lari va pul ekvivalentlari; -Boshqa moliyaviy aktivlar; -Sotish uchun mo'ljallangan uzoq muddatli aktivlar.

Ikkinchidan, 1-son BHXS "Moliyaviy hisobotni taqdim etish" standartining 78-bandida asosiy vositalar 16-son BHXS "Asosiy vositalar" standartiga [3] muvofiq turlari (klasslari) bo'yicha detallashtirilishi lozimligi ko'rsatilgan. Bu xalqaro standartning talabi. Bugun mamlakatimizda xalqaro standartlarga o'tish joriy qilinayotgan ekan, demak biz barcha sohada, xususan, qishloq xo'jaligida ham buxgalteriya hisobi tarkibini ham takomillashtirishimiz lozim.

Uchinchidan, asosiy vositalarning 16-son BHXS "Asosiy vositalar" standartida [3] keltirilgan turlari (klasslari) bo'yicha axborotlar albatta to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotda (buxgalteriya balansida) yoki hisobotlarga beriladigan ochiqdashlarda aks ettirilish shart ekanligi qayd qilingan.

To'rtinchidan, amaldagi buxgalteriya balansida ayrim moddalar kiritilmagan. Masalan, investitsiyaviy mulklar, biologik aktivlar va boshqalar. Sotishga mo'ljallangan deb taniflangan uzoq muddatli aktivlar uzoq muddatli aktivlar tarkibida aks ettirilmasligi lozim, deb o'ylaymiz. Xususan sotish uchun mo'ljallangan katta yoshdagi hayvonlar ham uzoq muddatli aktivlar tarkibida aks ettirilmasligi lozim. Ular joriy aktivlar tarkibida alohida aks ettirilishi lozim deb hisoblamiz.

Ushbu jihatlarni hisobga olgan holda xalqaro standartlar talablariga javob beradigan buxgalteriya schyotlari va balansda uzoq muddatli aktivlarni aks ettirish tartibini quyidagi jadvalda keltiramiz. (1-jadval)

Amaldagi 21-son BHMS [5] da bugungi kunda qishloq xo'jalik sohasida tez rivojlanayotgan intensiv bog'lar, chunonchi, olmozorlar, yong'oqzorlar, uzumzorlar va boshqa turdagi mevalorlar hamda ularga kiritilayotgan investitsiyalar hisobi uchun maxsus schyotlar mavjud emas. Xalqaro miqyosda biologik aktivlarning bir turi sifatida tan olingan ushbu ko'p yillik o'simliklarni respublikamizda ko'paytirishning davlat tomonidan ustuvor vazifa sifatida belgilanganligi, dehqonchilikning ushbu turlarini jadal rivojlantirishning muhim ahamiyatga molikligi, tabiiy ravishda, mazkur sohalarni modernizatsiyalash jarayonlari hamda ularga kiritilayotgan investitsiyalar hisobi uchun maxsus schyotlar ochish hamda yuritishni taqozo etadi.

3-jadval. Xalqaro standartlar asosida tavsiya etilayotgan schyotlar tizimlari ²

Aktivning turi	Kodlari	Amaldagi buxgalteriyaschyotlar rejasining shaklida Aktivlarni tarkibi	Aktivning turi	Kodlari	Tadqiqotlar asosida taklifqilingan shaklida Aktivlarni tarkibi				
Asosiy vositalar 0100	0110	Er	Asosiy vositalar	0110	Er				
	0111	Erni obodonlashtirish		0111	Obodonlashtirilgan yer				
	0112	Moliyalanadigan lizing shartnomasi bo'yicha olingan asosiy vositalarni o'zlashtirish		0112	Moliyalanadigan lizing shartnomasi bo'yicha olingan va o'zlashtirilgan asosiy vositalar				
	0120	Binolar, inshootlar va uzatkich moslamalar		0120	Binolar, inshootlar va uzatkich moslamalar				
	0130	Mashina va uskunalar		0130	Mashina va uskunalar				
	0140	Mebel va ofis jihozlari		0140	Mebel va ofis jihozlari				
	0150	Kompyuter jihozlari va hisoblash texnikasi		0150	Kompyuter jihozlari va hisoblash texnikasi				
	0160	Transport vositalari		0160	Transport vositalari				
	0170	Ish hayvonlari		0190	Boshqa asosiy vositalar				
	0171	Mahsuldor hayvonlar		0191	Konservasiya qilingan asosiy vositalar				
	0180	Ko'p yillik ekinlar		-	-				
	0190	Boshqa asosiy vositalar		-	-				
	0199	Konservasiya qilingan asosiy vositalar		-	-				
	0800	Kapital qo'yilmalar		Biologik aktivlar 0192	0192/01	Ish hayvonlari			
0192/02			Mahsuldor hayvonlar						
0192/03			Ko'p yillik ekinlar						
KAPITAL QO'YILMALAR	0810	Tugallanmagan qurilish	Kapital investitsiyalar	0800	Kapital qo'yilmalar				
	0820	Asosiy vositalarni sotib olish		0810	Kapital qurilish, kengaytirish, rekonstruksiya qilishga kiritilgan kapital qo'yilmalar				
	0830	Nomoddiy aktivlarni sotib olish							
	0840	Asosiy podani shakllantirish		0820	Uzoq muddatli aktivlarni sotib olish				
	0850	Erni obodonlashtirishga kapital qo'yilmalar							
	0860	Uzoq muddatli ijara shartnomasi bo'yicha olingan asosiy vosita larga kapital qo'yilmalar		0830	Nomoddiy aktivlarni xarid qilish va unga kiritilgan kapital qo'yilmalar				
	0890	Boshqa kapital qo'yilmalar							
	0840	Biologik aktivlarni xarid qilishga kiritilgan kapital qo'yilmalar		0840	Biologik aktivlarni xarid qilishga kiritilgan kapital qo'yilmalar	0841	Ishchi xayvonlarni parvarish lashga kapital qo'yilmalar		
								0842	Mahsuldor hayvonlarni parvarishlashga kapital qo'yilmalar
								0844	Mahsuldor hayvonlarni sotib olishga kapital qo'yilmalar
								0860	Moliyaviy ijara shartnomasi bo'yicha asosiy vositalarni xarid qilishga kiritilgan kapital qo'yilmalar

2 Манба: Муаллифлар тадқиқотлари асосида тузилган.

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, amaldagi buxgalteriya hisobi schyotlar rejasida ishchi va mahsuldor hayvonlar, ko'p yillik daraxtlar asosiy vositalar tarkibiga kiritilgan, xalqaro standartlar talabalariga ko'ra esa bular biologik aktivlarga kiritilgan. Biz taktif etayotgan schyotlar rejasi xam mazkur talablardan kelib chiqib ishlab chiqildi. Bundan tashqari kapital qo'yilmalar tarkibida ham biologik aktivlarni shakllantirish bilan bog'liq xarajatlarni aks ettiruvchi schyotlar tavsiya etildi.

Yuqorida (1-jadval)da mazkur schyotlarni namunaviy variantini tavsiya etildi:

Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida biologik aktivlar va investitsion mulk hisobining konseptual asoslari, ularni tan olish va baholash hamda moliyaviy hisobotlarda aks ettirish metodologiyasini takomillashtirish bo'yicha ma'lum yutuqlarga erishib kelingan. Biroq, dunyo miqyosida biologik aktivlar va investitsion mulk hisobiga doir ilg'or tajribalar hamda bu boradagi xalqaro standartlar talablari jahon iqtisodiyotida o'z o'rnini topishga harakat qilayotgan mamlakatlarda to'liq joriy qilinishiga erishilgan emas.

Respublikamiz iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi muhim o'rinni egallab, oxirgi yillarda bu sohaga ham xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilinishiga qaramasdan, ushbu biologik aktivlar hisobi va auditining xalqaro standartlar talablariga mos keladigan nazariy, tashkiliy va metodologik asoslari to'lig'icha yaratilgan deb bo'lmaydi. Jumladan, respublikamizda biologik aktivlar hisobiga doir milliy standartlar yaratilgan emas. Biologik aktivlarning hisobi 5-BHMS va 4-BHMSlar bilan tartibga solinadi.

Moliyaviy hisobot xalqaro standartlarining joriy qilinishi moliyaviy hisobotlardagi axborotlarning ishonchligi va obyektivligini oshirish bilan bir qatorda xorijiy investitsiyalarni mamlakatimiz iqtisodiyotiga kiritishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlarda hisob obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z vaqtida, to'g'ri va to'liq shakllantirish hamda boshqa korxonalar bilan bo'ladigan hisob-kitoblarni o'z vaqtida amalga oshirish muhim hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqib, korxonalarda kapital qo'yilmalar hisobini zamon talablari asosida takomillashtirish uchun quyidagilar tavsiya etiladi.

*Birinchi*dan, avvalambor, 21-son BHMSda nazarda tutilgan 0800-“Kapital qo'yilmalarni hisobga oluvchi schyotlar” tizimi nomi va maqomini o'zgartirishni maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz. Bizningcha, ushbu schyotni 0800-“Korxonani zamonaviylashtirish jarayonlari va ularga kiritilgan kapital qo'yilmalarni hisobga oluvchi schyotlar” deb nomlash to'g'ridir. Mazkur schyotning aynan shunday nomlanishi uning maqsad va maqomini to'g'ri ifoda etadi, deb o'ylaymiz. Chunki aynan shu nomdagi schyotning mavjudligi va uning yuritilishi korxonada yuz berayotgan yangilanishlarni, bir tomondan, muhim jarayon sifatida aks ettirishga, ikkinchi tomondan esa ularga kiritilgan kapital qo'yilmalar hisobini yuritishga imkon beradi.

*Ikkinchi*dan, fikrimizcha, zamonaviylashtirish jarayonlari va ularga kiritilgan kapital qo'yilmalarni hisobga oluvchi schyotlar tizimi tarkibiga kiruvchi schyotlar biologik aktivlar va boshqa turdagi yangi asosiy vositalarni xarid qilish, shuningdek, mos ravishda ularga sarflangan kapital qo'yilmalarni bevosita aks ettirishga mo'ljallangan bo'lishi lozim. Aynan ushbu talabdan kelib chiqib, bizningcha, amaldagi 0800-“Kapital qo'yilmalarni hisobga oluvchi schyotlar” tizimini tarkibi, maqomi va nomlanishi bo'yicha restrukturizatsiya qilish (o'zgartirish) maqsadga muvofiqdir. Korxonani zamonaviylashtirish jarayonlari va ularga kiritiladigan kapital qo'yilmalar hisobi uchun biz tomonimizdan tavsiya etilayotgan barcha schyotlar maqomiga ko'ra aktiv, doimiy, balans schyotlar hisoblanadi, shuningdek, ularning har biriga aniq maqsad va vazifalar yuklatiladi.

Amaldagi buxgalteriya balansining uzoq va joriy aktivlar qismini ham ilg'or xorijiy tajribalar hamda xalqaro standartlar asosida takomillashtirish taqozo etmoqda.

Xalqaro hisob va hisobot amaliyotida “biologik aktivlar”, investitsion mulk moliyaviy hisob va hisobotning muhim obyekti sifatida tan olinadi.

Biroq, hozirgi paytda hisob va hisobot tizimida qo'llanilayotgan hisobotlarda qishloq xo'jalik korxonalarining biologik aktivlari va investitsion mulk to'g'risidagi ma'lumotlari axborot foydalanuvchilarning talablariga to'liq javob beradi deb bo'lmaydi.

Bu esa, o'z navbatida, moliyaviy hisobotlarning ishonchli va ahamiyatli axborot berish borasidagi foydalilik (naflik) darajasini ma'lum darajada pasayishiga sabab bo'ladi.

Kapital qo'yilmalar, biologik aktivlar va investitsion mulk hisobini xalqaro standartlar talablariga moslashtirish, ular hisobiga doir rivojlangan mamlakatlar tajribalaridan samarali foydalanilishiga erishish bu barcha mamlakatlar uchun hozirgi kunning eng muhim va dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Bizningcha kapital qo'yilmalar hisobini xalqaro standartlar talabiga ko'ra yuritish uchun aktivlar hisobini amalga oshiruvchi ishchi schyotlar rejasini ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-sonli "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" Qarori. <https://lex.uz/docs/4746047>
2. 1-son Buxgalteriya hisobining xalqaro standarti "Moliyaviy hisobotni taqdim etish". https://old.mf.uz/media/file_uz/audit/2022/msfo/Uzb_GVT_BB2022_A_IAS01.pdf
3. Признание активов согласно МСФО. <https://www.klerk.ru/buh/articles/97184/>
4. Признание и классификация активов в соответствии с МСФО. <https://finotchet.ru/articles/590/>
5. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2002-yil 23-oktabrda 1181-son bilan ro'yxatga olingan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 2002-yil 9-sentabrdagi 103-son buyrug'i bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standarti 21-sonli BHMS. Xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy-xo'jalik faoliyatining buxgalteriya hisobi schyotlari rejasi va uni qo'llash bo'yicha Yo'riqnoma.
6. Boronov, B. Improvement of investment accounting in Uzbekistan. //DOI: 10.5373/JARDCS/1216/S20201133. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, Volume 12, Issue 6, 2020, Pages: 1069-1079. <https://www.jarcds.org/abstract.php?id=4967>
7. Averchev, I.A. MSFO. 1000 primerov primeneniya. Moskva: Rid Grupp, 2011. 992 s. (Polnoye rukovodstvo buxgaltera).
8. Anthony, R. N. Accounting Principles. 7th edition, Irwin, 2001. 686 p.
9. Libby, R., Libby, P. A., & Short, D. G. Financial Accounting. Irwin, 2016. 752 p.
10. Robert, C., & Recket, M. Information Content of IFRS versus GAAP Financial Statements. Journal of Financial Reporting and Accounting, 12 March 2018, ISSN 1985-2517.
11. Ochilov, I.K., & Raxmatova, Sh.Sh. Nodavlat notijorat tashkilotlari hisob siyosati. Xalqaro moliya va hisobot elektron jurnali, 2020-yil aprel.
12. Egamberdiyeva, S.R. Necessary and Importance of Improving Accounting and Financial Statements. Gospodarka i Innowacje, 4 dekabr 2023, 61-66 betlar.
13. Egamberdiyeva, S.R. Improving Capital Investments and Assets Accounting and Reporting in Agriculture According to International Standards. Gospodarka i Innowacje, 15 dekabr 2023, 439-446 bet. https://www.gospodarkainnowacje.pl/index.php/issue_view_32/article/view/2101
14. Tashnazarov, S.N. Moliyaviy Hisobotning Nazariy va Metodologik Asoslarini Takomillashtirish. Monografiya, SIA OmniScriptum Publishing, GlobeEdit Publishing House, 2018, 280 p. ISBN-13: 978-613-8-24050-1, 87-107 betlar.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

